

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T. Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I. Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'. Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

jihatdan sog'lom turmush tarzi va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik bilan belgilanar ekan. Zamonaviy jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyotida turmush tarzini shakllantirish muammosi ustuvor o'ringa munosib ekan. Sog'lom turmush tarzi – o'z tarkibiga inson umri, uni uzoq yillar davomida ijtimoiy va kasbiy faolligini ta'minlash shakllari, usullari va vositalarini kiritishi lozim ekan. Sog'lom turmush tarzining bunday shakllari quyidagilardan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq, deb ko'rsatilgan:

- mehnat va dam olish rejimi;
- uyqu;
- ovqatlanish;
- harakat faoliyati;
- zararli odatlarning oldini olish;
- organizmning psixofiziologik funksiyalarini boshqarish;
- jismoniy madaniyat.

Mehnat va dam olish nisbati organizmda biologik jarayonlarning kechishi bilan bog'liq qonuniyatlarga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Воротова М.С. Актуальные вопросы профессионально-прикладной физической подготовки в вузах аграрного профиля // Пути и проблемы реализации «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»:– Ижевск, 2013. – С.44-46.
2. Чуб Я.В. Формирование общепрофессиональной компетентности студентов средствами учебной дисциплины «Физическая культура» // Вестник высшей школы. – 2015. – №3. – С.79-82.
3. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. Москва, Медицина, 2020. 210 с.
4. Егорычев А.О. Физическая культура. Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) имен И.М. Губкина, 2020. –С. 65-80.
5. Yusupov G'.A. Sog'lomlashtiruvchi gimnastika vositalari orqali talaba yoshlarning jismoniy rivojlanishini korreksiyalash metodikasi // monografiya. – T.: "Ipress media" MChJ". 2023. – B. 87-97.

UO'K: 372.4:37.016:81'243

BOLALARNING ONTOLOGVISTIK QOBILIYATLARI USTIDA ISHLASH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/17841601>

Komilova Dilnozaxon Abdulxayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola bolalarda ontologvistik qobiliyatlarini shakllantirish va uni muntazam takomillashtirib borish shartlari, bolalarning tengdoshlari va kattalar bilan o'zaro munosabatlarda erkin ishtirok eta olish sifatlarini takomillashtirish orqali ularni mustaqil hayotga tayyorlash, pirovard natijada muloqotchanlikni takomillashtirish to'g'risida fikrlar bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *ontologvistik qobiliyat, erkin ishtirok, kasbiy ko'nikmalar, o'zaro munosabat, faoliyat, samara, til, nutq, noverbal vositalar, verbal vositalar, muloqot.*

Аннотация. *В статье описаны условия формирования и регулярного совершенствования онтолингвистических навыков детей, подготовки их к самостоятельной жизни путем совершенствования способности детей свободно участвовать во взаимодействиях со сверстниками и взрослыми и, наконец, в общении.*

Ключевые слова: *онтолингвистические способности, свободное участие, профессиональные навыки, взаимодействие, активность, исполнительность, язык, речь, невербальные средства, вербальные средства, общение.*

Abstract. *The article discusses the conditions for systematically and systematically improving ontolinguistic work in children, increasing children's ability to freely participate in interactions with peers and adults, and ultimately developing communication skills.*

Keywords: *ontolinguistic ability, free participation, professional skills, interaction, activity, effectiveness, language, speech, nonverbal means, verbal means, communication.*

Buyuk o'zgarishlar davrida hamma vaqt ta'lim-tarbiya masalasi birinchi o'ringa chiqadi. Abdulla Avloniyning fikricha: "Tarbiya vujudimizni quvvatlandurmak, fikrimizni nurlandurmak, axloqimizni go'zallandurmak, zehnimizni ravshanlandurmak uchun zarur". Bu haq gap. Bugungi globallashuv va axborot tezkorlik davrida bolalar nutqi ham tez o'zgaruvchi jarayon sifatida ko'zga tashlanmoqda. XXI asr globallashuv, raqamli texnologiyalar, ko'p tillilik va axborot oqimining tezligi bilan ajralib turadi. Bu jarayonlar bolalar nutqiy rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ontolingvistika bolaning nutqiy rivojlanishini o'rganadigan fan sifatida bugungi tez o'zgarayotgan muhitda yangi tadqiqot va yondashuvlarni talab qilmoqda. Ushbu maqolada global transformatsiya sharoitida bolalar nutqining rivojlanishi, muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari yoritiladi.

Ontolingvistika – bolaning nutqiy rivojlanishini individual rivojlanish (ontogenez) jarayonida o'rganadigan fan bo'lib, transformatsiya davri unda alohida o'rin egallaydi. Ushbu davrda bolaning nutqiy qobiliyatlari keskin rivojlanadi, lug'at boyligi kengayadi va grammatik tizim shakllanadi. Shu bilan birga, tez o'zgarish jarayonlari turli nutqiy muammolarni ham yuzaga keltirishi mumkin [1]. Tilning, nutqining yeng muhim vazifasi insonlar o'rtasidagi muloqotni amalga oshirish hisoblanadi. Til yordamida bolalarda dunyoqarashning shakllanishi yanada samarali kechadi. Muloqot jarayonida fikrlar chegaralanmaydi. Suhbat chog'ida umumiy g'oya va fikrlar o'rtaga tashlanadi. Ko'pincha, bolalarda olam va uning tuzilishi haqida murg'ak tasavvur bo'ladi. Bu tasavvur o'z vaqtida rivojlantirilmasa, bolaning dunyoqarashi tor va bir yoqlama bo'lib qolishi mumkin. Til va nutq yordamida muloqotni rivojlantirish uchun bolalar bilan yakka tartibda suhbatlashish yaxshi ssamara beradi. Ularning o'z fikrlarini erkin namoyon etishlariga imkon yaratiladi. Natijada ularda kommunikativ kompetensiya shakllanishiga erishiladi [2].

Ma'lumki, insonlarning ontolingvistik qobiliyatlar tarkibiga o'zaro muloqot yuritishda foydalaniladigan belgilar, ya'ni til, nutq va turli noverbal vositalar kiradi. Bugun mamlakatimizda ta'lim-tarbiya, jumladan, boshlang'ich ta'lim sohasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, bolalarni tengdoshlari va atrofdagilar bilan muloqotga kirishishida bir qator muammolarga duch kelishayotgani sir emas. Ayni paytda, boshlang'ich ta'lim yoshidan keyingi ta'lim jarayoniga o'tish bola psixikasi uchun juda qiyin sinov hisoblanadi [3].

Ma'lumki, o'quvchilarning nutqining boy, ravon, shu bilan birga, adabiy til me'yorlariga muvofiq bo'lishi ularning maktab ta'limi yoshida olgan bilimlariga asoslanishi o'z isbotini topgan haqiqatdir. Mazkur yoshda bola jismoniy, ruhiy, ma'naviy, shu bilan birga nutqiy bilimga ehtiyoj sezadi. Bola nutqdan o'z fikri, his-tuyg'ularini ifodalashga rag'bat ko'rsatadi, qiziqadi, undan atrofdagi insonlarga ta'sir qilish uchun faol foydalanadi. Bola tashqi dunyoni ruhiy jarayonlar yordamida, shuningdek, nutq yordamida bilib olish imkoniyatini doim sezib turadi. Bu o'rinda buyuk adib Abdurauf Fitratning quyidagi fikrini eslab o'tish joiz: "Suv qaysi rangdagi idishda bo'lsa, o'sha rangda tovlangani kabi bolalar ham qaysi muhitda bo'lsalar, o'sha muhitning har qanday odat va axloqini qabul qiladilar" [4].

Ontolingvistik qobiliyatlar bola shaxsini, aql-zakofatini, dunyoqarashini shakllantirish, rivojlantirishda asosiy mezon sanalar ekan, avvalo, "Unga xizmat qiluvchi bola nutqi qanday

bo'lishi kerak?" degan savolning paydo bo'lishi tabiiy. Bolalarda nutqiy muloqat madaniyatini shakllantirishga oid vazifalarni hal etishga quyidagi masalalarga e'tiborni qaratish lozim deb hisoblaymiz:

– tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishga odatlantirish (bolada, avvalo, nutq eshitish, so'ngra so'zlarni talaffuz qilish shakllanadi);

–so'z va so'z birikmalarini dona-dona hamda aniq talaffuz qilish;

– so'zni talaffuz qilganda urg'uni to'g'ri qo'yishga o'rgatish;

– nutq sur'atini rivojlantirish;

– nutqning ifodaviyligini shakllantirish (nutqning tabiiy, erkin, ya'ni ongli ifodalanishiga erishish);

– nutqiy aloqa ko'nikmalarini tarbiyalash;

– nutqiy eshitish ko'nikmalarini shakllantirish;

– nutq jarayonida to'g'ri nafas olishga o'rgatish;

– o'z fikrini erkin va izchil bayon etish malakasini shakllantirish;

– bo'g'lanishli nutq hosil qilish [5].

Bolalarda bunday nutqiy vaziyatlarni shakllantirish va rivojlantirishda, albatta, pedagog va ota-onalarning o'rni nihoyatda katta. Biroq, amaliyotdagi kuzatishlarimiz shuni ko'rsatdiki, bolalarda ontolingvistik qobiliyatlarni shakllantirish kattalar va pedagoglar nazaridan chetda qolmoqda. Aksariyat bolalar o'zaro bir-birlarini tushunmaydi, tinglashni ham istamaydi, ularda jahldorlik alomatleri seziladi va o'zaro kelisha olmasliklaridan ular orasida kichik nizolar kelib chiqishi kuzatilmoqda. Yuzaga kelgan ushbu holatlar nafaqat bolalar o'rtasidagi o'zaro muloqotlarga to'siq bo'ladi, balki ta'limiy-tarbiyaviy jarayonlarga ham salbiy ta'sir ko'rstishi aniq.

Bugun mamlakatimizda ta'lim-tarbiya, jumladan, maktab ta'limi sohasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonlarida ularning tengdoshlari va atrofdagilar bilan muloqotga kirishishida bir qator muammolarga duch kelinmoqda. Ayni paytda, boshlang'ich maktabga o'qitishga o'tish bola psixikasi uchun juda qiyin sinov hisoblanadi [6].

Masalani o'rganish va kuzatishlarimiz natijasida quyidagi muammolar aniqlandi:

– boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarda lug'at boyligining maktabda o'qitiladigan umumta'lim fanlarini egallashi uchun yetarli emasligi;

– bolalarning o'z fikrini erkin ifodalashi, nutqiy muhitga mos so'zlashish ko'nikmalarini rivojlantirishga oid didaktik ta'minotning talab darajasiga javob bermasligi;

– ota-onalarning o'z farzandini maktab ta'limiga nutqiy jihatdan tayyor bo'lishining mezonlari va talablaridan yetarlicha xabar topmaganliklari;

–bolalarning muloqot jarayonida o'z fikri, hissiyotlari va taassurotlarini namoyon eta olmayotganligi;

–bolalarning iltimos yoki ma'lumotlarni o'z tengdoshlariga tugal aytolmasligi, tanish insonlari bilan muloqotga dadil kirisha olmasligi;

–bolalarda kompetensiyaviy ko'nikmalarni maqsadli shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv va didaktik topshiriqlarning tizimlashtirilmaganligi;

–bolalarda nutqning dialogik shaklini yetarli darajada shakllanmaganligi hamda kommunikativlikni rivojlantirishga mo'ljallangan metodik manbalarning yetishmasligi;

-bolalar rivojlanishi uchun ijtimoiy-hissiy, nutqiy, muloqot, o'qish va yozish malakalariga qo'yiladigan davlat talablarini ular tomonidan samarali egallanishini ta'minlovchi didaktik tizimning ishlab chiqilmaganligi;

-bolalarda ontolingvistik qobiliyatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan texnologiyalar aniqlanib, amaliyotga joriy etilmaganligi [7].

Ontolingvistik qobiliyatlar bolalar xarakterining asosi sifatida qarash hamda uni bolani ijtimoiy va intellektual jihatdan rivojlanishida zarur vosita sifatida talqin etish mumkin. Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarda ontolingvistik qobiliyatlarni shakllantirish jarayonida ularda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish muhim vazifalardan hisoblanadi. Bu vazifalarni amalga oshirishda zamonaviy texnologiyalarga asoslanilsa, bolalarda maktab ta'limiga moslashishi samarali kechadi. Inson bolasining ijtimoiy hayotga ko'nikishi juda sekin amalga oshadigan jarayon sanaladi. Uning hayotdagi o'rni nutqi bilan belgilanadi. Nutq esa amaliy ong sanaladi. Demak, bolada ontolingvistik qobiliyatlarni shakllantirish va muntazam takomillashtirib borish shartlaridan biri bu – bola ongini har jihatdan o'stirishga borib taqaladi. Bu jarayondagi bosh mezon uni o'rab turgan muhim sanaladi. Ijtimoiy ko'nikmalari yetarlicha shakllanmagan bola tengdoshlari va kattalar bilan o'zaro munosabatlarda erkin ishtirok eta olmaydi va uning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda harakatlanish imkoniyatlari chegaralanib qoladi. Shu bois, maqolamizda ilgari surilgan g'oya bu –bolalarda ontolingvistik qobiliyatlarni shakllantirish orqali ularni maktabga va mustaqil hayotga tayyorlash, pirovard natijada muloqotchanlikni rivojlantirish vositasida ularni jamiyatga moslashtirishdan iborat.

Alohida ta'kidlash lozimki, bolalarga ontolingvistik qobiliyatlarni shakllantirishda muloqotning verbal va noverbal vositalaridan o'rinni foydalanishni o'rgatish lozim. Shundagina ular muloqot vaqtida vaziyatga qarab savol va javob berishga odalanadilar, suhbatdoshlariga o'z fikrlarini bildirishadi, iltimos, maslahat va takliflarini ayta oladi. Bundan tashqari, pedagoglar bolalarni nutqiy madaniyat qoidalariga rioya qilgan holda suhbatlashishga o'rgatishi maqsadga muvofiq. Bolalarda verbal rivojlanish asosida nutqning kommunikativ vazifasi amalga oshadi. Ushbu vazifaning o'z vaqtida bajarilishi bolaning ongi va tafakkuriga bog'liq. Nutq jarayonlarida bolalarda erkin so'zlash, turli nutq shakllaridan foydalanish, maslahat, ma'lumotlar bera olish ko'nikmalari paydo bo'lsa, bu ularda kommunikativ kompetensiya shakllanganidan dalolat beradi. Shuningdek, bolalar o'zlarida kommunikativ kompetensiya shakllantirishi uchun til vositalarini o'zlashtirish, o'z fikrlarini nutq vositalari yordamida bayon etish, ma'lumotlarni uzatishda mantiqiy fikrlay olishlari zarur. Bolalarda kommunikativ faoliyatni amalga oshirishning omillaridan birini til vositalaridan foydalanish ehtiyoji tashkil etadi. Ontolingvistik qobiliyatlarni shakllantirishda muhim o'rin tutuvchi mantiqiy fikrlash katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Mantiqiy fikrlash bolalardagi o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda ham muhim o'rin egallaydi. Bolalar nutqining me'yorda rivojlanishi kommunikativ xulq-avtorga bevosita bog'liq. Kattalar bolalarga murojaat qilganlarida ularga kerakli yo'l-yo'riq ko'rsatishga intiladilar, harakatlarni to'g'ri bajarish haqida tushuncha beradilar, suhbat vaqtida savollarga vaqt ajratib, bolalar nutqini nazoratga oladilar.

Ma'lumki, aksariyat ota-onalarda "Bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan faqat pedagoglar shug'ullanishi kerak" degan xato tushuncha shakllangan. Ular farzandlari bilan oilada muntazam suhbatlashmaydi, bolalarning savollariga to'liq javob qaytarmaydi, so'zlashish ko'nikmalarini shakllanishiga yetarlicha e'tibor qaratmaydi. Gadgetlarga qaramlik sabab do'stlar, ota-ona bilan so'zlashuv kam bo'lib, bola tabiiy muloqot tajribasidan mahrum bo'ladi. Bu esa nutqiy rivojlanishda sekinlashuv, lug'at boyligining yetarlicha kengaymasligi va

mantiqiy fikrni og'zaki ifodalash qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Natijada bola ko'proq qisqa jumlar, tayyor iboralar bilan cheklanadi, nutqning tabiiy ravonligi esa shakllanmay qolishi mumkin. Pirovardida esa, bolalar o'zgalari va tengdoshlari bilan muloqot qilishda qator to'siqlarga uchraydi. Bolalar boshlang'ich ta'lim davrida hayotdagi zaruriy talablarni bilishi, atrofdagilar va tengdoshlari bilan muloqotga kirishishi, o'z "men"ini namoyon qilishi kabi ko'nikma va malakalarni yetarlicha o'zlashtirishlari lozim. Zero, boshlang'ich ta'limning samarasi 7-9 yosh bolalarning maktab ta'limiga har tomonlama tayyorligi, mustaqil hayotda o'z o'rnini topishi, shaxs sifatida shakllanganligi bilan baholanadi [8].

Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining Uchinchi Renessansiga qadam qo'yayotgan hozirgi davrda "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi", - degan shiorning o'rta tashlangani bejiz emas, albatta. Prezident Shavkat Mirziyoyevning asarlarida ilgari surilgan ijtimoiy rivojlanishga oid fikr va mulohazalar barcha jabhadagi muvaffaqiyatlarimizning dasturulamali sanaladi. Jumladan, bolalar tomonidan jamiyatda qabul qilingan me'yor va talablarni o'zlashtirish, milliy-ma'naviy qadriyatlarni anglash, tengdoshlari, kattalar bilan bo'ladigan muloqotni rivojlantirish, muloqotda mustaqil bo'lish, o'z xatti-harakati va qarashlarini maqsadli yo'naltirish, ijtimoiy-hissiy intellektni rivojlantirish, tengdoshlari bilan hamkorlikdagi faoliyatga tayyor turish, kattalar va o'rtoqlariga hurmat bilan munosabatda bo'lish kabi talablarni amalga oshirishda ham mazkur fikr va mulohazalar katta ahamiyatga ega.

Boshlang'ich ta'lim davrida muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish juda muhimdir. Bu davrda bolalarning jamiyat hayotiga moslashishi, faol va ma'suliyatli ijtimoiy mavqega ega bo'lishi, o'zini anglay olishi, har qanday shaxs bilan doimo til topishishi va do'stlashishi uchun zarurdir, bu esa ko'p vaqt talab qiluvchi jarayon sanaladi, chunki bola rivojlanishi bilan birga uning his-tuyg'ulari, atrof-olamga munosabati ham ham o'zgarib boradi.

Inson bolasining ijtimoiy hayotga ko'nikishi juda sekin amalga oshadigan jarayon sanaladi. Uning hayotdagi o'rni nutqi bilan belgilanadi. Nutq esa amaliy ong sanaladi. Demak, bolalarda ontolingvistik qobiliyatlarini shakllantirish va muntazam takomillashtirib borish shartlaridan biri bu – bola ongini har jihatdan o'stirishga borib taqaladi. Bu jarayondagi bosh mezon uni o'rab turgan muhim sanaladi. Ijtimoiy ko'nikmalari yetarlicha shakllanmagan bola tengdoshlari va kattalar bilan o'zaro munosabatlarda erkin ishtirok eta olmaydi va uning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda harakatlanish imkoniyatlari chegaralanib qoladi. Shu bois, mazkur kichkina tadqiqot ishimizda ilgari surilgan g'oya bu –bolalarda ontolingvistik qobiliyatlarini shakllantirish orqali ularni mustaqil hayotga tayyorlash, pirovard natijada muloqotchanlikni rivojlantirish vositasida ularni jamiyatga moslashtirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyov Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 488 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2016. – 56 b.
3. Rahmatova Z.H. Maktabgacha yoshidagi bolalar nutqini o'stirish vositalarini yaratishning lingvistik asoslari: Fil. fan. b. f. dok. (PhD) ... diss. – Qarshi, 2021. – 141 b.
4. Rashidova Z.O. Adaptatsiyasi sust kechadigan maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog shaxsining o'rni//Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ta'lim-tarbiya jarayonining dolzarb masalalari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – 2021-yil 10-iyun. – Toshkent:Tipograf, 2021. – 207-b.
5. Shodiyeva Q. Nutq o'stirish uslubiyoti. Darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2008. – 27-b.

6. Абдурауф Фитрат. Раҳбари нажот/Танланган асарлар. – 5-жилдлик. 5-жилд. Илмий рисолалар. – Тошкент: Маънавият, 2010. – 62-208 бетлар.
7. Бочарникова М. А. // Молодой ученый. 2009. – № 8. – С. 130-132.
8. Кидрон А.А. Коммуникативная способность и их совершенствование: Дисс. канд. псих. наука – М., 1981. – 160 с.

UO'K: 685.841

О'RTA TA'LIM MAKTABLARDA TASVIRIY SAN'AT O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA TEXNOLOGIYALARI

<https://zenodo.org/records/17841612>

Dushabayeva Gulasal Mutalibovna
Andijon davlat pedagogika isnituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida tasviriy san'atni o'qitishda zamonaviy pedagogik usullar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning afzalliklari tahlil qilingan. Xususan, darslarda interfaol usullar, multimedia vositalari, raqamli platformalar va dasturiy ta'minotlardan foydalanish, ularning o'quvchilarda ijodiy fikrlash va mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishga ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqolada milliy va xalqaro tajriba, pedagogik nazariyalar va zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida nazariy va amaliy tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *tasviriy san'at, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, pedagogik innovatsiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari, ijodiy fikrlash, vizual savodxonlik, interfaol usullar, STEAM yondashuvi.*

Аннотация. *В данной научной статье анализируются преимущества использования современных педагогических методов и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании изобразительного искусства в средних школах. В частности, будет рассмотрено использование интерактивных методов, мультимедийных средств, цифровых платформ и программного обеспечения на уроках и их влияние на развитие творческого мышления и навыков самостоятельной работы учащихся. В статье даны теоретические и практические рекомендации, основанные на отечественном и зарубежном опыте, педагогических теориях и современных образовательных технологиях.*

Ключевые слова: *изобразительное искусство, современные образовательные технологии, педагогические инновации, информационно-коммуникационные средства, творческое мышление, визуальная грамотность, интерактивные методы, подход STEAM.*

Abstract. *This research article analyzes the benefits of using modern pedagogical methods and information and communication technologies (ICT) in teaching fine arts in secondary schools. In particular, the use of interactive methods, multimedia tools, digital platforms and software in lessons and their impact on the development of students' creative thinking and independent work skills will be considered. The article provides theoretical and practical recommendations based on domestic and foreign experience, pedagogical theories and modern educational technologies.*

Keywords: *fine arts, modern educational technologies, pedagogical innovations, information and communication tools, creative thinking, visual literacy, interactive methods, STEAM approach.*

Bugungi kunda Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion rivojlanish, fanlararo integratsiya, raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Umumta'lim maktablarida tasviriy san'at orqali o'quvchilarning estetik madaniyati, tasavvuri, tafakkuri, dunyoqarashi shakllanadi. Shu bilan birga, san'atni o'qitishning an'anaviy usullari talabning zamonaviy talablariga javob bermasligi ham mumkin. Shu bois yangi pedagogik texnologiyalar – raqamli platformalar (masalan, Padlet, Canva, Google Arts & Culture), grafik muharrirlar (Adobe Illustrator, Sketchbook), virtual muzeylar, 3D modellashtirish va interaktiv taqdimotlardan foydalanish orqali ushbu yo'nalishdagi darslar samaradorligini oshirish zarur. Bundan tashqari, global STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika) ta'lim konsepsiyasi tasviriy san'atni boshqa fanlar bilan birgalikda o'qitish uchun asos yaratadi.

